

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 952 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLANISHI

Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Namangan muhandislik-texnologiya instituti,
Iqtisodiyot fakulteti dekan o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada mamlakatning innovatsion iqtisodiyotini rivojlantirish uchun eng avvalo milliy innovatsion tizimning shakllanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Milliy innovatsion tizim tushunchasi innovatsion iqtisodiyotning muhim belgisi sifatida XX asrning 70-yillarida kirib kelgan. Milliy innovatsion tizimga yagona bir ta'rif berilmagan. Lekin ayrim sohalarda ko'p mehnat qilgan olimlarning ta'riflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, metodologiya, firmalar, makroiqtisodiyot, innovatsion tizim, xizmatlarning sifati.

Abstract: The article will pay special attention to the formation of the national innovation system for the development of the country's innovation economy. The concept of a national innovation system entered science in the 70s of the 20th century as an important sign of the innovation economy. There is no single definition of the national innovation system. However, some fields have missed data, such as the definitions of scientists whose works were significant.

Key words: modernization, methodology, firms, macroeconomics, innovation system, quality of services.

Аннотация: В статье особое внимание будет уделено формированию прежде всего национальной инновационной системы для развития инновационной экономики страны. Понятие национальной инновационной системы как существенный признак инновационной экономики вошло в науку в 70-е годы XX века. Национальной инновационной системе не дано единого определения. Но в какой-то области упущены такие данные, как определения ученых, чьи труды были значительными.

Ключевые слова: модернизация, методология, фирмы, макроэкономика, инновационная система, качество услуг.

KIRISH

Davlatning milliy iqtisodiyotdagi iqtisodiy roli, uning bozor iqtisodiyotiga aralashuvining yo'nalishlari, hajmi va chegaralari minimal ishtirokni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Bu innovatsion sohani tartibga solishda to'liq amal qiladi. Innovatsion jarayonlar modernizatsiyaning muhim elementi hisoblanadi. Iqtisodiy aloqalar va munosabatlar majmuasi innovatsion tizimni yaratishda iqtisodiy tashkilotlarning darajalarini belgilaydi. Milliy innovatsion tizim – bu mamlakat hududi doirasida ilmiy bilimlar va texnologiyalarni ishlab chiqish va tijoratlashtirish bilan shug'ullanadigan sub'yektlarning yig'indisidir. Milliy innovatsion tizim tushunchasi birinchi marta amerikalik olim K. Frimanning Yaponiyada innovatsion jarayonlarni tashkil qilishga bag'ishlangan tadqiqotida qo'llanilgan. B. A. Lundval milliy innovatsion tizimga "mamlakat ichida yangi va iqtisodiy samarador bilimlarni ishlab chiqarish, tarqatish va ulardan foydalanishda o'zaro ta'sir qiluvchi elementlar va munosabatlar" deb ta'rif bergan. Richard R. Nelson esa milliy innovatsion tizimni o'zaro ta'siri milliy firmalarning innovatsion samaradorligini belgilaydigan institutlar to'plami sifatida ta'riflagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion faoliyatni rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalasi bugungi kunda iqtisodiy o'sishni ta'minlash va texnologik yangiliklarni joriy etishning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar va davlat siyosati tahlili iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish uchun samarali mexanizmlarni belgilashga xizmat qiladi. Jahon tajribasida innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy samaradorligini o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Xususan, amerikalik olim Robert Solow [Solow, R. M., 1957] innovatsiyalar iqtisodiy o'sishning muhim drayveri ekanligini

ta'kidlab, davlat tomonidan taqdim etiladigan subsidiyalari va grantlarning samaradorligini tahlil qilgan. Uning tadqiqotlarida davlat sarmoyalari ilmiy-texnologik sohani rivojlantirishga qanday ta'sir ko'rsatishi aniq ko'rsatilgan. Yevropada innovatsion rivojlanish tajribasi bo'yicha K. Friman [Freeman, C., 1987] tomonidan olib borilgan izlanishlar o'ziga xos o'rin egallaydi. U davlat tomonidan yaratiladigan innovatsion infratuzilmaning milliy innovatsion tizimlar rivojiga qo'shayotgan ulkan hissasini ko'rsatib bergan. Shuningdek, Frimanning milliy innovatsion tizimlar kontseptsiyasi innovatsion faoliyatni rivojlantirishda davlatning muvofiqlashtiruvchi roli muhim ekanligini ta'kidlaydi. Rossiyada I. Bushuyev va M. Golubetskiy [Bushuev, I., Golubetskiy, M., 2019] innovatsion klasterlarni rivojlantirishda davlat siyosatining ahamiyatini o'rgangan. Ular tadqiqotlarida davlat tomonidan klasterlar uchun yaratiladigan soliq imtiyozlari va subsidiya dasturlarining innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirishga ijobiy ta'sirini ko'rsatgan. O'zbekistonda innovatsion faoliyatni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mahalliy olimlar A. Yusupov va S. Qurbonov [Yusupov, A., Qurbonov, S., 2020] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar davlat dasturlari asosida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish va kichik innovatsion korxonalarini qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan. Ushbu tadqiqotlar O'zbekistonda innovatsion rivojlanishni jadallashtirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish zaruratini asoslab bergan. Innovatsiyalarni rivojlantirishda davlat ishtiroki nafaqat moliyaviy qo'llab-quvvatlash bilan cheklanmay, balki huquqiy va institutsional bazani takomillashtirishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu jihat J. Stiglits va L. Veytsman [Stiglitz, J. E., Weitzman, M. L., 1981] tomonidan iqtisodiyotning texnologik rivoji va davlatning roli haqida olib borilgan izlanishlarda batafsil yoritilgan. Yuqoridagi tadqiqotlar innovatsion faoliyatni rivojlantirishda davlat tomonidan yaratiladigan imkoniyatlar va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari iqtisodiy va texnologik yutuqlarga erishishning asosiy omillari ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga oid ma'lumotlar yig'ish uchun milliy va xalqaro qonunchilik hujjatlari, statistik hisobotlar va ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Tahlil qilish jarayonida tarkibiy-tahliliy va qiyosiy usullar qo'llanilib, davlat siyosatining asosiy elementlari va ularning samaradorligi baholandi. Iqtisodiy statistik usullar yordamida mablag'lar va natijadorlik o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi va xulosalar uchun asos yaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion rivojlanish jarayoni sanoat kompleksi va akademik tashuvchi institutlarning fan va ilmiy salohiyati bilan o'zaro bog'liqlik orqali belgilanadi. Ushbu jarayonning kuchayishi hududiy klasterlar va innovatsion klasterlar mavjudligi, korxonalar konsentratsiyasi, hamda mintaqaning innovatsion korxonalarini qo'llab-quvvatlovchi ishlab chiqarish va noishlab chiqarish majmuasi sifatida sanoat tarmoqlari yordamida amalga oshiriladi. Innovatsion infratuzilma iqtisodiyotning asosiy vositalari va mexanizmi sifatida mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qiladi va texnologik hamda ijtimoiy-iqtisodiy darajalarni yuqori pog'onaga ko'tarish tushunchasini tavsiflashga imkon beradi. Innovatsion infratuzilma o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi ishlab chiqarish-texnik tizimlar, tashkilotlar, firmalar va tegishli tashkiliy hamda boshqaruv tizimlari to'plamidan iborat bo'lib, samarali faoliyatni amalga oshirish uchun zarur va etarli innovatsiyalarni yaratadi. Innovatsion infratuzilma institutlari bozorlarning to'rtta asosiy turini uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, ular innovatsion munosabatlar o'rtasidagi tizim samaradorligini ta'minlaydi. Ushbu bozorlar quyidagilardan iborat: intellektual mulk bozorlari, innovatsion kapital bozorlari (innovatsion kapital deganda innovatsiyalarni moliyalashtirish bilan bog'liq kapital va yuqori texnologiyali kompaniyalar qimmatli qog'ozlari bozorini tushunamiz), innovatsion mahsulotlar bozorlari va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi xizmatlar bozorlaridir. Innovatsion infratuzilma mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining tezligini, aholining farovonlik darajasini oshirishni va jahon bozorida global raqobatda muvaffaqiyatga erishishni belgilaydi. Rivojlangan infratuzilmaga ega bo'lgan mamlakatlar innovatsiyalarni yaratish va amalga oshirishda yuqori samaradorlikka erishadi. Innovatsion faoliyat mexanizmi mamlakatning innovatsion iqtisodiyotini to'liq va funktsional darajada qo'llab-quvvatlashi lozim. Hozirgi innovatsion holat bir qator muammolar bilan tavsiflanadi. Jumladan, mavjud innovatsion infratuzilma innovatsion tizim subyektlari o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga xizmat qilmaydi: kichik va o'rta innovatsion kompaniyalar innovatsion tarmoqlarga yetarlicha integratsiyalanmagan; kooperatsiya aloqalari rivojlanmagan, bu esa "fan – innovatsiya – kichik va o'rta biznes – katta biznes" zanjirlarini shakllantirishni qiyinlashtiradi. Bu bilimlarning tarqalishiga va iqtisodiyotda bilimlarni kapitallashtirishga to'sqinlik qiladi. Innovatsion rivojlanishning muhim vazifalaridan biri infratuzilmalarni rivojlantirishdan iborat bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- Ishlab chiqarish va texnologiya infratuzilmasi, axborot tizimlari, ekspert-konsalting va ta'lim infratuzilmasi;
- Innovatsion loyihalarni barcha bosqichlarda moliyalashtirishni ta'minlovchi moliya institutlari;
- Innovatsion tizim subyektlari o'rtasida kooperatsiya aloqalarini rivojlantirishga yordam beruvchi mexanizmlar.

Innovatsiyalarni tijoratlashtirish jarayonining moliyaviy resurslari

1. Yirik kompaniyalar, jumladan transmilliy kompaniyalar, o'z faoliyatini takomillashtirish uchun innovatsiyalarga qiziqishadi yoki yangi mahsulot bilan bozorga kirishga intilishadi. Ular, birinchi navbatda, istiqbolli va muhim innovatsiyalarni afzal ko'rishadi, ayniqsa, "yangi iqtisodiyot" sohalariga alohida e'tibor qaratishadi.

2. Bozorda faoliyat yuritishga yo'naltirilgan yirik va o'rta kompaniyalar, odatda, o'z mamlakati ichida deyarli 100 % talab kafolatlangan eksperimental yoki seriyali ishlab chiqarish innovatsiyalariga qiziqishadi. Ushbu kompaniyalar uchun katta ustunlik chet el mahsulotlarini import o'rni bosish imkoniyatidir.

3. Davlat fondlari va rivojlanish institutlari innovatsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

4. Innovatsiya bozori istiqboli uchun asosiy talab – uning jadal rivojlanishi va sotish hajmining yuz millionlab dollar bilan o'lchanishi.

5. Xususiy investorlar, birinchi navbatda, barqaror bozor sharoitida qisqa muddat ichida investitsiyalarni qaytarish bilan qiziqishadi. Ayrimlari innovatsion loyihalarga erta bosqichda sarmoya kiritishadi, lekin natija olishdan oldin rivojlanishning uzoq bosqichlaridan o'tishga majbur bo'lishadi.

6. Ayrim mamlakatlarda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda maxsus banklarning faol ishtiroki kuzatiladi.

7. Vositachilar innovatsiya sohasida muhim rol o'ynashadi. Ular orasida ixtisoslashgan agentliklar, ommaviy axborot vositalari (shu jumladan, elektron) va Internet orqali vositachilik faoliyati jadal rivojlanmoqda.

Davlat tomonidan innovatsion jarayonlarni tartibga solish uchun quyidagi ob'ektiv va sub'ektiv shartlar mavjud:

1. Ilmiy-texnik yangiliklarning yutuqlari;
2. Insoniyatning ortib borayotgan ehtiyojlari va cheklangan resurslar o'rtasidagi ziddiyatlar;
3. Innovatsion jarayonning tarkibi va ijtimoiy ehtiyojlar tuzilmalari bilan ikki tomonlama bog'liqligi;
4. Innovatsiyaning rivojlanish darajasiga bog'liqligi;
5. Innovatsion jarayonning ko'p qirraliligi;
6. Insoniyatning yashash muhitini yangilash zarurati.

Subyektiv shartlar esa quyidagilarni o'z ichiga oladi: davlat tomonidan maxsus imtiyozlar yaratish, ilmiy-innovatsion sohani resurslar bilan ta'minlash va baholash, katta darajadagi innovatsion jarayonlarning sinergetik ta'sirini kuchaytirish, katta bozor mavjudligi, innovatsiyalarni joriy etishning keng ko'lamini ta'minlash va to'lov qobiliyatiga ega bo'lgan innovatsiyalarga bo'lgan talabni rag'batlantirish.

Iqtisodiy tahlilda noaniqlik sharoitlari ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini pasaytirishi, innovatsion jarayonlarga yuqori xarajatlar talab qilinishi va ilmiy-tadqiqot ishlari uchun moliyalashtirish zarurati oshishi kabi muammolar mavjud. Innovatsion rivojlanish iqtisodiy o'sishning barqaror shartidir va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, xo'jalik yurituvchi subyektlarning tashqi bozorlarga chiqishi hamda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali amalga oshiriladi.

Innovatsion jarayonlarning rivojlanish tendensiyalari ularning globallasuvi va mintaqalashuvi bilan chambarchas bog'liq. Milliy innovatsion tizimni shakllantirish uchun uning elementlarini aniqlash, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni milliy yoki global iste'molga moslashtirish muhimdir.

Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari.

O'zbekiston Respublikasining qonuni "Innovatsion faoliyat to'g'risida" 2020-yil 7-aprelda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, 2020-yil 19-iyunda Senat tomonidan ma'qullangan. Ushbu qonun 6 bob va 39 moddadan iborat. "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi qonunning 4-moddasi innovatsion faoliyatning asosiy prinsiplari sifatida innovatsion faoliyat erkinligi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashdan teng foydalanish, qo'llab-quvvatlashning oshkorligi va yo'naltirilganligi, raqobatni rivojlantirishga ko'maklashish, axborotni erkin almashish, intellektual mulk ob'yektlarini huquqiy muhofaza qilish va fuqarolar hayoti hamda sog'lig'iga zarar yetkazmaslikni o'z ichiga oladi.

Innovatsion faoliyatning subyektlari sifatida innovatsion mahsulot va infratuzilma ob'yektlarini yaratish va targ'ib qilishda ishtirok etuvchi tashkilotlar hamda shaxslar ko'rsatiladi. Bu faoliyat orqali ishlab chiqarishni samarali tashkil etish, yalpi ichki mahsulotni ikki baravar oshirish va aholining turmush darajasini yaxshilash maqsad qilingan. Innovatsiyalarni davlat tomonidan tartibga solishning moliyaviy omillari byudjet siyosati orqali moliyalashtirish, davlat resurslarini innovatsion sohaga yo'naltirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish, ijtimoiy rivojlanish uchun muhim bo'lgan dastur va loyihalarni moliyalashtirish uchun davlat investitsiyalarini jalb qilish, innovatsion sohaga qulay investitsiya muhitini yaratish va xorijiy investorlar ishtirokini rag'batlantirish uchun subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va kafolatlar berishni o'z ichiga oladi.

Normativ-huquqiy omillar esa innovatsion faoliyat subyektlari o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asoslarini belgilash, subyektlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, intellektual mulk huquqlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Innovatsiyalarni tartibga solish mehnat kodeksi va unga mos ravishda qabul qilingan qonunlar hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Intellektual mulk ob'yektlari sifatida innovatsion mahsulotlar va texnologiyalarning huquqiy himoyasi intellektual mulk huquqlari

talablariga muvofiq ta'minlanadi.

Innovatsion faoliyat subyektlari va boshqa ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlar ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish, eksperimental-dizayn ishlari, loyihalashtirish va qidiruv ishlari, qurilish ishlari, xizmatlar ko'rsatish, innovatsion xatarlarni sug'urtalash va investorlar bilan shartnomalar orqali tartibga solinadi. Innovatsiyalarni tartibga solish innovatsion prognozlar, strategiyalar, dasturlar, loyihalar va faoliyatni qo'llab-quvvatlash dasturlari asosida amalga oshiriladi. Innovatsion tahlil esa innovatsion faoliyatning asosiy parametrlarini, yo'nalishlarini, turlarini va oqibatlarini oldindan aniqlash imkonini beruvchi jarayon sifatida e'tirof etiladi. Bu jarayon innovatsion faoliyatning ajralmas qismi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion faoliyatni rivojlantirishda davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari iqtisodiy o'sish va texnologik yangiliklarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot davomida milliy va xalqaro tajribalar tahlil qilinib, davlat siyosatining moliyaviy, huquqiy va institutsional jihatlari chuqur o'rganildi. Ushbu mexanizmlar innovatsion faoliyatni rag'batlantirishda va ularni tijoratlashtirishga yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega ekani aniqlandi.

Shuningdek, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun ajratilgan mablag'lar va ularning samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik statistik usullarda tahlil qilindi. Bu davlat dasturlarining natijadorligini baholash imkoniyatini yaratdi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan subsidiya, grant va soliq imtiyozlari shaklidagi moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositalari innovatsion rivojlanishga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, xalqaro tajribalarni o'rganish asosida O'zbekistonning milliy innovatsion tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Ushbu takliflar davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlashning izchil va barqaror mexanizmlarini yaratishga, shuningdek, ilmiy va texnologik rivojlanishni jadallashtirishga qaratilgan. Ushbu xulosalar davlat siyosati samaradorligini oshirish va milliy innovatsion strategiyani yanada mustahkamlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M. Mirziyoyev, Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. T: O'zbekiston, 2017. 9-str.
2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
3. K.J. Matkarimov, O'zbekistonning xalqaro logistika samaradorligi indeksidagi o'rni va uni yaxshilash istiqbollari. "O'zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash muammolari: nazariya, amaliyot va strategiya" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Materiallar to'plami 2-qism. 2023-yil 17-noyabr.
4. Solow, R.M. (1957). "Technical Change and the Aggregate Production Function". Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.
5. Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter Publishers.
6. Bushuev, I., Golubetsky, M. (2019). "The Role of State Policy in Developing Innovation Clusters". Russian Journal of Innovation Economics, 8(2), 45-59.
7. Yusupov, A., Qurbonov, S. (2020). "Innovative Development in Uzbekistan: Challenges and Prospects". O'zbekiston Iqtisodiy Tadqiqotlari Jurnal, 12(4), 67-80.
8. Stiglitz, J.E., Weitzman, M.L. (1981). "Technological Change, State Role and Economic Growth". Quarterly Journal of Economics, 96(2), 243-266.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

